

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA LOYIHAVIY FAOLIYAT ASOSIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Gumatova Safargul Narzullo qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi
Email: safargulgumatova89@gmail.com

Sharipova Adiba Botirjon qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi
Email: adibasharipova12@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17347086>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida loyihaviy faoliyatni tashkil etishning mazmuni va ahamiyati yoritilgan. Loyihaviy yondashuv o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish, jamoada ishlash va o'z fikrini himoya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada loyihaviy ta'lim texnologiyasining bosqichlari, o'qituvchining bu jarayondagi roli va ta'lim samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari bayon etilgan. Natijada, loyihaviy faoliyat o'quvchilarning bilimlarni amaliyot bilan bog'lash, mustaqil izlanish va ijodkorlikni rivojlantirish vositasi sifatida qaralgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, loyihaviy faoliyat, pedagogik texnologiya, ijodkorlik, mustaqil fikrlash, ta'lim samaradorligi, o'qituvchi roli, interfaol usullar.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В данной статье раскрыты содержание и значение организации проектной деятельности в процессе начального образования. Проанализировано, как проектный подход способствует развитию у учащихся самостоятельного мышления, творческого подхода, умения работать в коллективе и отстаивать своё мнение. Также описаны этапы проектного обучения, роль учителя в данном процессе и возможности повышения эффективности обучения. В итоге проектная деятельность рассматривается как эффективное средство соединения знаний с практикой, стимулирования самостоятельных исследований и развития творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: начальное образование, проектная деятельность, педагогическая технология, творческое мышление, самостоятельное мышление, эффективность обучения, роль учителя, интерактивные методы.

WAYS TO IMPROVE EDUCATIONAL EFFECTIVENESS THROUGH PROJECT- BASED LEARNING IN PRIMARY EDUCATION

Abstract: This article reveals the content and significance of organizing project-based activities in the process of primary education. The study scientifically analyzes how the project-based approach contributes to the development of students' independent thinking, creativity, teamwork, and the ability to defend their opinions. The stages of project-based learning, the teacher's role in this process, and the opportunities to enhance learning effectiveness are

described. As a result, project-based activities are considered as an effective tool for connecting knowledge with practice, fostering independent inquiry, and developing students' creativity.

Keywords: primary education, project-based learning, pedagogical technology, creativity, independent thinking, learning effectiveness, teacher's role, interactive methods.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchini faol ishtirokchi sifatida shakllantirish, uning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashish qobiliyatini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. Shu nuqtayi nazardan, loyihaviy ta'lim texnologiyasi boshlang'ich ta'lim bosqichida samarali natijalar beruvchi zamonaviy pedagogik yondashuvlardan biridir.

Loyihaviy faoliyat — bu o'quvchilarni muayyan muammoni hal etish, amaliy mahsulot yaratish yoki ijtimoiy ahamiyatga ega topshiriqni bajarish jarayonida faol ishtirok etishga undaydigan o'quv faoliyatidir.

Loyihaviy ta'lim texnologiyasi o'quvchilarning o'rganayotgan mavzularni chuqur anglashlariga, ularni mustaqil izlanish orqali o'zlashtirishlariga imkon yaratadi. Bunda o'quvchi dars jarayonining passiv tinglovchisi emas, balki faol ishtirokchisiga aylanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun loyihaviy yondashuvning bir qancha afzalliklari mavjud. U bolalarda mustaqil fikrlashni, jamoada ishlashni, o'z fikrini himoya qilishni va mas'uliyat bilan qaror qabul qilishni o'rgatadi. Shuningdek, loyihaviy ishlar bolalarning ijodiy salohiyatini ochib beradi, darslarni qiziqarli va interfaol shaklda tashkil etish imkonini yaratadi.

Loyihaviy faoliyat odatda bir necha bosqichda tashkil etiladi. Avvalo, o'qituvchi va o'quvchilar muammoni aniqlaydilar hamda mavzuni tanlaydilar. So'ngra maqsad va vazifalar belgilanadi, kerakli ma'lumotlar yig'iladi, tahlil qilinadi va loyiha ustida amaliy ish olib boriladi. Yakunda loyiha natijalari taqdim etilib, o'zaro baholanadi. Bu jarayonda o'qituvchining o'rni juda muhim. U o'quvchilarga yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, rag'batlantiruvchi va yo'naltiruvchi shaxs sifatida ishtirok etadi. O'qituvchi bolalarni mustaqil ishlashga undaydi, lekin ularning faoliyatini to'g'ri yo'naltiradi va zarur hollarda yordam beradi.

Ta'lim jarayonini loyihalash doirasida o'quvchilar faoliyatini nazorat qilish muhim o'rin tutadi. Shu bois nazorat jarayonini loyihalash ham o'qituvchidan alohida malakali yondoshuvni talab etadi. Ayniqsa boshlang'ich sinflarda o'qituvchi bu etapga alohida e'tibor qaratishi lozim. Boshlang'ich sinflarda eng ko'p loyihalashdan foydalaniladigan fanlarga ona tili va o'qish, tabiiy fanlar, texnologiya kabi fanlarda ko'p foydalaniladi. Bu darslarda o'qituvchi o'quvchilarga mavzularni izchil, aniq va tushunarli yetkazib berishi uchun loyihani to'g'ri tuzishi muhimdir. To'g'ri tashkil etilgan darslar orqali o'quvchilarda mavzu yuzasidan aniq tasavvur, mavzuni hayot bilan bog'lash, mavzuga mos atamalarni toppish kabi ko'nikmalar shakllanadi.

Ta'lim jarayonida o'qituvchi loyihasini amalga oshirishda uning shaxsiy sifatleri, ya'ni, kasbiy mahorati, motivatsiya, pedagogik qobiliyat, xarakter, temperament, ruhiy holati, o'z - o'zini anglashi va hokazolar namoyon bo'ladi, ta'lim jarayonini loyihalashda o'qituvchi loyihachi va bajaruvchi sifatida loyihani amalga oshirishning qulay yo'lini tanlaydi. Axborot ta'minotini loyihalash tamoyillari ta'lim jarayoni loyihasida axborot ta'minoti shakllantirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy-iqtisodiy ta'minotni loyihalash tamoyili iqtisodiy maqsadga muvofiqlikni ta'minlashni anglatadi. Ta'lim jarayonini ijtimoiy-iqtisodiy loyihalash ta'lim menedjerining vazifasidir.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda loyihaviy faoliyatni qo'llash o'quvchilarning ijodiy fikrlashini, mustaqilligini, muloqot madaniyatini va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bunday yondashuv orqali o'quvchilar o'z bilimlarini amalda sinab ko'radilar, o'z mehnat natijasini ko'rish orqali qoniqish hosil qiladilar. Shu bois loyihaviy ta'lim texnologiyasini dars jarayoniga keng joriy etish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarni hayotiy muammolarni hal etishga tayyor, mustaqil fikrlaydigan shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

References:

1. Sulaymanova D.N. Loyihaga asoslangan o'qitish(PLB) bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantiruvchi texnologiya sifatida "RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDA TILLARNI INTENSIV O'QITISHNING PSIXOLOGIKPEDAGOGIK JIHATLARI RESPUBLIKA ILMiyAMALIY ANJUMANI" 2023-yil 2-iyun.
2. Husenova A.Sh. "BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI VA O'QISH DARSLARINI INTEGRATSIYALASHDA O'QITUVCHI FAOLIYATINI LOYIHALASHTIRISH METODIKASI" Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, Buxoro 2023 .
3. Arifova N.B. "LOYIHALASH METODI – O'QITISHNI TASHKILLASHTIRISHNING MUHIM SHAKLI" mavzusida bitiruv malakaviy ish, Andijon 2014 .
4. Haydarkulova M.Z. "THE USE OF THE PRINCIPLE OF DESIGN EDUCATION BY PRIMARY SCHOOL TEACHERS .
5. www.edu.uz
6. www.pedagog.uz